

Visítanos en:
<http://www.scoif.com/revistas>

AVANCES CLÍNICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA SORDERA SÚBITA. REVISIÓN DE LITERATURA CIENTÍFICA [2010 A 2019]

Clinical advances in the treatment of
sudden deafness. Scientific literature
review
[2010 to 2019]

Lina Yulieth Riascos Urbano
lina.riascos03@usc.edu.co

25

Tutor:

Jenny Natalia Torres Zambrano
jennytorres@usc.edu.co

Fonoaudióloga, Universidad del Valle
Especialista en Desarrollo Humano, FLACSO
Magíster en Desarrollo Humano, FLACSO

Universidad Santiago de Cali
Programa académico de fonoaudiología

Resumen

La finalidad de esta investigación fue describir la sistematicidad de criterios de tratamiento basados en evidencia para el abordaje de la Sordera Súbita reportados en la literatura científica, para ello se llevó a cabo una revisión de la literatura publicada en el ámbito nacional e internacional en las diferentes bases de datos de acceso por parte de la Universidad Santiago de Cali. Los métodos de esta investigación son de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y de corte horizontal.

En la literatura revisada se encontró que no existen criterios sistemáticos documentados en la calidad de literatura científica frente al tratamiento de la Sordera Súbita. Se sugiere seguir con la investigación de los protocolos de tratamiento para esta patología, ya que, aunque existen pruebas para el diagnóstico de la patología y el nivel de pérdida auditiva, no se logra descifrar la etiología, por lo tanto, los seguimientos de atención no serán eficientes y en muchos casos, no se sabe si el tratamiento basado en corticoesteroides fue efectivo o la recuperación de la audición se da espontáneamente.

Palabras clave: Salud, enfermedades, sordera

Recepción: 30.04.2020
Aceptación: 26.05.2020

Abstract

The purpose of this research was to describe the systematization of evidence-based treatment criteria for the approach of Sudden Deafness reported in the scientific literature, for this purpose, a review of the literature published at national and international level was carried out in the different databases by the Santiago de Cali University. The methods of this research are qualitative approach, descriptive and longitudinal.

In the reviewed literature, it was found that there are no documented systematic criteria for the quality of scientific literature regarding the treatment of Sudden Deafness. It is suggested to continue with the investigation of the treatment protocols for this pathology, since, although there are tests for the diagnosis of the pathology and the level of hearing loss, it is not possible to decipher the etiology, therefore, care follow-ups do not They will be efficient and in many cases it is not known whether corticosteroid-based treatment was effective or hearing recovery occurs spontaneously.

Keywords: Health, diseases, deafness.

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud, la sordera es la dificultad que presenta un ser humano para oír como consecuencia de la afectación de una o ambas estructuras auditivas (World Health Organization, 2001). Particularmente, la sordera súbita se ha definido como el desarrollo repentino de pérdida auditiva de tipo neurosensorial unilateral o bilateral con origen en infecciones virales y trastornos de la circulación sanguínea (Min, y otros, 2017).

Schreiber ratificado por Amarillo et al, en contraposición a los planteamientos de la OMS, precisan que la sordera de instalación súbita no cuenta con una etiología clara, sin embargo, sus implicaciones se asocian a una pérdida mayor a 30dB afectando por lo menos tres frecuencias audiométricas consecutivas (Amarillo, y otros, 2014). Peña et al, aunque no hace precisiones sobre la etiología, manifiesta que la sordera súbita se ubica en el oído interno (coclear), en el octavo par craneal y/o en las vías auditivas (retrococlear) (Peña, Barreras, Domínguez, & Lourdes, 2012).

Las personas que han padecido sordera súbita señalan que se dan cuenta de ella al despertarse en la mañana, cuando utilizan un solo oído para

ubicar y discriminar sonidos o porque escuchan un sonido explosivo justo antes de perder la audición. En algunos casos, la sordera súbita se asocia con sensación de llenura en el oído, mareos y tinnitus. Según la Organización Mundial de la Salud, para el diagnóstico se requiere historia clínica, inspección física con otoscopio, acumetría, impedanciometría y audiometría tonal y logaudiometría (World Health Organization, 2001).

El Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de la Comunicación, -NIH- sugiere que los protocolos de diagnóstico de sordera súbita deben incluir pruebas objetivas de sensibilidad como las Otoemisiones Acústicas -OAE- y los Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Encefálico -PEACT-, así mismo, se deben realizar pruebas analíticas de sangre con el fin de descartar enfermedades sistémicas de origen metabólico, autoinmunes o infecciosas y sugiere solicitar una resonancia magnética craneal con el fin de descartar un posible neurinoma del acústico, afirmando que 2% de los casos de sordera súbita reportados en los Estados Unidos se asocian a esta condición clínica (Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación NIH, 2018).

Respecto al tratamiento, Amarillo et al. y Cosentino et al. defienden el protocolo de tratamiento con corticoides o corticoesteroides, atribuyendo una efectividad del 66%, sin embargo, aclaran que en muchos casos las personas recuperan su audición de manera espontánea en el transcurso de una a dos semanas desde el inicio de los síntomas (Amarillo, y otros, 2014) (Cosentino, y otros, 2014). Por su parte El Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de la Comunicación, -NIH-, aunque privilegia los tratamientos con corticoesteroides orales o en inyección, señala que el tratamiento debe variar de acuerdo con la etiología de la sordera, generando variaciones en los tratamientos incluyendo antibióticos frente las infecciones, inmunosupresores para aquellos casos que enfermedades autoinmunes y suspensión de medicamentos ototóxicos cuando éstos sean la causa (Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación NIH, 2018).

Cárdenas y Morales, afirman que los tratamientos con corticoesteroides no aportan beneficios significativos en la hipoacusia neurosensorial súbita, pues realizaron una

revisión sistémica en la que compararon el efecto de dichos recursos de tratamiento con medicamentos placebo y no hubo diferencias significativas (Cárdenas & Morales). Urrejola et al. apoya este planteamiento y cuestiona, además, que pesar que no exista evidencia categórica de la efectividad de los tratamientos sugeridos para la sordera súbita, las guías de tratamiento internacional avalan el suministro de glucocorticoides como primera línea de intervención (Urrejola, Papuzinski, & Wgman, 2015).

Plaza, et al., exponen que, además del tratamiento con medicamentos, existen medidas generales clásicas asociadas al reposo absoluto y dieta restringida en sal, afirmando que son discutibles dado que no se ha demostrado su efectividad, y atribuye a esa razón, la carencia en un acuerdo en los protocolos de manejo de orden hospitalario y ambulatorio (Plaza, Duriob, Herráizc, Riverady, & García, 2011). A pesar de ello, la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, sugieren que, aunque no exista consenso respecto al tratamiento, se recomienda que los servicios de salud generen un diagnóstico con su capacidad de respuesta y monitoree la salud y evolución de los pacientes con síntomas de sordera súbita (Herrera, y otros, 2018). Al respecto, la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello propuso un protocolo de seguimiento del estado de la audición desde el día 7 hasta el mes 12, posterior a la sensación de pérdida auditiva que reporta el paciente (Herrera, y otros, 2018).

Se estima que el 5% de la población mundial presente alguna patología de oído, particularmente, se calcula que la incidencia de la sordera súbita alcanza el 0,002% de dicha relación, afectando principalmente al grupo etario entre los 40 a 55 años, y de éstos, Herrera et al, afirman que solo se descubre la etiología en el 10% de los casos (Herrera, y otros, 2018). Considerando que, de acuerdo con La Sociedad Española de Otorrinolaringología, las tasas de aparición de sordera súbita vienen en aumento, y que existe una necesidad de consenso frente a la etiología, diagnóstico y tratamiento, se sugiere la siguiente pregunta de investigación (Sociedad Española de Otorrinolaringología, 1949).

Teniendo en cuenta la falta de consenso teórico y técnico para el diagnóstico de la Sordera Súbita, es necesario recuperar la manera en la

que esta ha sido tratada y si efectivamente ha permitido la recuperación de los pacientes con fiabilidad clínica soportado en estudios basados en la evidencia.

Considerando lo expuesto se definió como objetivo general del estudio *describir la sistematicidad de criterios de tratamiento basados en evidencia para el abordaje de la sordera súbita reportados en la literatura científica entre los años 2010 a 2019*, para su alcance, se dispuso la siguiente ruta de objetivos específicos: 1. Consolidar reportes y documentos científicos producto de investigaciones basadas en evidencia que den cuenta de tratamiento para la sordera súbita entre el año 2010 y 2019; 2. Identificar los hallazgos respecto al tratamiento de la sordera súbita con soportes basados en evidencia en la literatura científica entre el año 2010 a 2019; y 3. Establecer patrones de concordancia, diferenciación, eficacia, eficiencia y efectividad de los tratamientos para la sordera súbita reportados en literatura científica entre el año 2010 y 2019.

Material y métodos

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte horizontal (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), bajo un método de revisión documental. Se consideró como unidad de análisis todos los documentos que cumplieran con los siguientes criterios: 1. Documentos que incluyen dentro de su contenido alguno de los siguientes descriptores: sordera súbita o hipoacusia idiopática; 2. Documentos que integren en el método análisis basados en evidencia; 3. Documentos que estén anidados o referenciados en los centros de documentación de OMS y ASHA; 4. Documentos que se encuentren anidados o referenciados en las bases de datos científicas Springer, OXFORD, SAGE journals, SAGE ebooks, Science Direct, Taylor y Francis Group, nature international journal of science, Informe Académico, Dialnet, DOAJ, PubMed, Highwire, BiomedCentral, Scopus, Vlex, Arancel ElectrónicoLegis, LegisComex, HEINONLINE, Clacso, Eric, e-revist@s, Hapi Online, MedlinePlus y National Library of Medicine, Centro Documentación de OMS, OPS y ASHA; 4. Documentos que estén en español, inglés o portugués; 5. Documentos publicados entre el 2010 a 2019.

Frente a la recolección, análisis y sistematización de información se utilizaron conceptos clave en tres idiomas español, portugués e inglés reportados en los tesauros de DECS, ASHA y OPS (Sudden Hearing Loss, Pérdida Auditiva Súbita, Hipoacusia Súbita, Sordera Auditiva y Perda Auditiva Súbita)

Una vez se descargaron los documentos, se tabularon en una línea de vida en formato .exe que contenía las siguientes categorías de organización: tesoro, palabra clave, motor de búsqueda, acceso web, autores, idioma, fecha de publicación y síntesis.

Con el fin, de consolidar los reportes que dieran cuenta del objetivo del estudio, se procedió a realizar lecturas panorámicas de los textos con el fin de revisar la inclusión de recursos referidos en el objetivo específico 1, consolidándolo en una matriz binaria en formato .exe de existencia o inexistencia del criterio, con 1 y 0, respectivamente. Excepto para la categoría de fecha.

Una vez organizados, clasificados y verificados los documentos, se realizó un análisis de contenido de cada uno de los documentos. Al respecto, se tabulan los hallazgos en un matriz en formato .exe en dato puro.

Finalmente, se establecieron categorías de correlación y tablas de prelación según la aparición del recurso en los textos. Lo anterior, con el fin de detectar y reportar los patrones de concordancia y diferenciación en la literatura científica de los 10 años del estudio.

Resultados

Referente a la consolidación de reportes y documentos científicos producto de investigaciones basadas en evidencia se accedió a las bases científicas reportadas a nivel metodológico encontrando un total de N:736 registros documentales (artículos científicos y libros), los cuales, fueron tabulados en una línea de vida. Al respecto, se encontró que las bases de datos, fuente de la investigación, que más reportes y documentos anidaban fueron Dialnet (n:303), Clacso (n:229), seguido de Science Direct con (n:108). Es importante señalar que para la búsqueda se utilizaron palabras clave de los tesauros de American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) en paralelo con el Tesoro Descriptores de Ciencias de la Salud (DECS), dentro de los cuales se encuentran: hipoacusia súbita, pérdida auditiva súbita, sordera auditiva,

sudden hearing loss y perda auditiva súbita. Frente a ello, se puede afirmar que la palabra clave con mayor número de reportes fue sordera auditiva (n:497), seguido de sudden hearing loss (n:157).

Respecto al idioma de publicación, de los N: 736 registros, el mayor número de publicaciones son en idioma español representado en N:568 reportes, con estos resultados se puede inferir que en países o instituciones de habla hispana se tiene mayores avances científicos o más interés de estudio sobre el tema de la sordera súbita, en contraste con los países o instituciones que cuentan con inglés (n: 157) o el portugués (n:11) como idioma privilegiado.

Los N:736 registros contaban con años de publicación entre 1970 y 2019, con el fin de identificar los periodos de mayor producción científica respecto al tema de interés se organizó por quintiles con intervalos de 10 años, desde la primera producción encontrada hasta la más actual. Lo anterior, permitió evidenciar que el periodo de mayor producción académica respecto al tema de interés, sordera súbita, fue entre el 2010 y el 2019, configurando un pico de publicación científica alcanzando (n:453) registros. Al respecto, es importante aclarar que la producción se duplicó respecto al cuarto quintil, es decir, entre 2000 – 2009, que tan solo alcanzó una producción de (n:199) registros.

A partir del dato anterior, este estudio se focalizó en el periodo del pico de producción científica, es decir, entre el 2010 y el 2019. Posteriormente, se realizó un segundo filtro en el cual se eliminaron las páginas de acceso web repetidas, para lograr lo anterior, se utilizó la herramienta de “eliminación de datos duplicados” de Microsoft Excel, obteniendo como resultado la eliminación de (n:11) registros, es decir, que se llegó a un total de (n:442) productos a tener en cuenta. Paso seguido, se realizó una depuración por autor y título, para ello, se aplicó la función “concatenar” y posteriormente la depuración con “eliminación de datos duplicados”, a partir de esta configuración de filtro, se depuraron (n:246) registros, obteniendo como resultado, (n:196) registros para ser tenidos en cuenta en la investigación.

Posteriormente, se configuró una matriz binaria considerando los n:196 registros, a partir de la lectura panorámica de cada uno de ellos estableciendo el código “1” para presencia del criterio y el código “0” para ausencia del criterio,

en las categorías de método basado en la evidencia y tratamiento. Con el fin de establecer los reportes y documentos científicos producto de investigaciones basadas en evidencia que dieran cuenta del tratamiento se incluyeron en el estudio aquellos que marcaran “1” en ambas categorías, que tan sólo (n:7) documentos cuentan dicha validación, los cuales, se listan a continuación:

1. Mirella Alpa, Sebastiano Bucolo, Fabio Beatrice, Osvaldo Giachino, Dario Roccatello. (2011). Apheresis as rescue therapy in a severe case of sudden hearing loss
2. Miguel A. López González, Esther Cambil Rodríguez, Antonio Abrante Jiménez, Rocío López Fernández, Francisco Esteban Ortega. (2011). Sound Therapy in Sudden Deafness
3. Mayte Herrera, José Ramón García Berrocal, Ana García Arumí, María José Lavilla, Guillermo Plaza. (2018). Update on consensus on diagnosis and treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss
4. Elizabeth Amarillo, Mónica Hernando, Gustavo Eisenberg, Mónica Granda, Guillermo Plaza. (2018). Efficacy of intratympanic corticosteroid as rescue treatment in idiopathic sensorineural sudden deafness
5. Sujana S. Chandrasekhar, Betty S. Tsai Do, Laura J., Seth R. Schwartz, Erynne A., Sandra A., Deena B., David M., Gayla L., Kirk Roberts., Robert J., Daniel M., Maureen D., Lorraine c., Lisa S. . (2019). Clinical practice guideline: sudden hearing Loss (Update)
6. David L. Witsell, MD, MHS1, Hillary Mulder, MS2, Steven Rauch, MD3, Kristine A. Schulz, DrPH1, and Debara L. Tucci, MD, MBA1. (2019). Steroid Use for Sudden Sensorineural Hearing Loss: A CHEER Network Study
7. Lechner, M., Sutton, L., Ferguson, M., Abbas, Y., Sandhu, J., Shaida, A. (2019). Intratympanic Steroid Use for Sudden Sensorineural Hearing Loss: Current Otolaryngology Practice

Con relación a la identificación de los hallazgos respecto al tratamiento de la sordera súbita, se encontró que las investigaciones que cuentan con el método de interés de este estudio privilegian el inglés como idioma de publicación, lo anterior, es importante resaltarlo debido a que en la producción general encontrada los textos en español cuadruplican a los producidos en idioma inglés. Al respecto, vale la pena recuperar

el origen de la investigación, es decir, las instituciones, roles y países que soportan investigaciones basadas en evidencia, la cual, cuenta con mayor aprobación por el gremio científico en salud.

se puede afirmar que las instituciones que soportan la investigación con método basado en la evidencia sobre el tema de Sordera Súbita son, en su mayoría, asociaciones médicas con especialidad en otorrinolaringología, otología y cirugía de cabeza y cuello. Tan sólo uno (1) de los artículos cuenta con soporte de una institución de educación superior. Frente al anterior, vale la pena cuestionar el rol de las universidades en la producción científica del tema basado en métodos con evidencia científica y los aportes en investigación sobre este tema de interés epidemiológico por parte de las asociaciones de fonoaudiología o terapia del lenguaje y sus especialidades.

Lo anterior, se sugiere debido a que en el Manual de Competencias Profesionales del Fonoaudiólogo se determina como unas de las áreas del quehacer laboral y de profundización disciplinar de la audiología, en donde se incluyen, el seguimiento asistencial y la ejecución de pruebas diagnósticas de la audición (Achurry, Cifuentes, Lasso, & Páez, 2015). Al respecto, vale la pena mencionar que la investigación soporta la acción y normalización de los ejercicios profesionales, en ese sentido, si los estudios sobre este tipo de fenómenos siguen estando en cabeza de asociaciones médicas reduce las posibilidades de inserción y visibilización laboral de los fonoaudiólogos para el diagnóstico y tratamiento de la sordera súbita. Un reflejo de lo mencionado es la norma colombiana en donde los exámenes de audiología aparecen para ser ejecutados o validados por el otorrinolaringólogo (Salud M. d., 1994).

Por otra parte, la totalidad de los artículos validados en método y tema para esta investigación, se encuentran publicados en inglés, a pesar de que cuatro (4) de los siete (7) documentos seleccionados cuentan con autores de origen español e italiano. Lo anterior, tiene relación directa con la democratización del conocimiento, generando mayor acceso a la información por parte de países de habla inglesa y pone en desventaja a países en los que se privilegian otros idiomas, a pesar de ser la fuente de la investigación.

se puede afirmar que sólo dos (2) de los siete (7) documentos de referencia sugirieron posibles causas de sordera súbita coincidiendo en infecciones virales, inmunosupresión y lesiones vasculares, particularmente, uno (1) de los artículos señalados expone la descomposición o trauma de la membrana laberíntica como posible causa. Por otra parte, dos (2) artículos consideran las causas son indiferentes frente a la definición de tratamiento y tres (3) documentos establecen que la sordera súbita es idiopática.

Respecto al diagnóstico, sólo dos (2) de los referentes, sugieren denominaciones frente a la patología de estudio, conservando consenso sobre “pérdida auditiva repentina”, en uno (1), se establece adicionalmente las características de “neurosensorial” e “idiopática”. Los demás textos revisados, no sugieren ninguna denominación.

Frente a los métodos para diagnosticar la patología, dos (2) documentos coinciden en que se debe utilizar audiometría tonal, por su parte, uno (1) de estos mismos señala que se deben realizar pruebas complementarias como la acumetría y logaudiometría, además, sugiere la aplicación de la timpanometría con el fin de descartar causas transmisivas. Al respecto, es importante señalar que el fonoaudiólogo, y su especialidad en audiología, cuenta con competencias para realizar estas pruebas diagnósticas, sin embargo, llama la atención que no existe ningún tipo de referencia sobre esta disciplina en las publicaciones.

En cuanto a la validación de métodos se expone que cuatro (4) de los siete (7) reportes académicos realizan seguimiento a pacientes con la patología, considerando muestras de un caso clínico hasta más de cien (100) personas. Por otra parte, dos (2) estudios validan los registros o reportes existentes sobre la patología utilizando métodos científicos de análisis como KAS y uso de términos parametrizados MESH, y un (1) estudio consideró la opinión de los expertos tratantes de la sordera súbita.

Es importante referir que tan sólo dos (2) estudios realizan análisis comparativos, ya sea sobre la aplicación y ausencia del tratamiento o la aplicación de uno o más tratamientos. Finalmente, seis (6) de los siete (7) reportes de investigación tienen como objeto generar consensos o consolidar los mecanismos de tratamiento y tan sólo uno (1) sugiere una nueva alternativa para el abordaje de la sordera súbita, al respecto, se puede afirmar que existe una

necesidad científica sobre la generación de un acuerdo para el abordaje de la patología.

Respecto a los tratamientos sugeridos en los reportes de estudios objeto de esta investigación se concluye que, la totalidad de los artículos (7/7 reportes) defiende el uso de la medicina farmacológica para el tratamiento de la sordera súbita, dentro de los cuales se encuentran corticosteroides orales (prednisona y deflazacort); y, corticosteroides Intratimpánicos (metilprednisolona y dexametasona); siendo el primero de referencia el que más se privilegia para el tratamiento.

A pesar de lo anterior, existen algunas diferencias sobre los criterios de aplicación y mecanismos, teniendo en cuenta que de los siete (7) estudios tres (3) sugirieron suministro de corticosteroides intratimpánicos, dos (2) estudios realizaron una mezcla entre corticosteroides orales e intratimpánicos, un (1) reporte afirma el éxito del tratamiento al ser combinado con plasma, y una (1) investigación afirma que el tratamiento es más exitoso si se conjuga con terapia del sonido; sin embargo, en ninguno de los estudios manifestaron reacciones adversas a los medicamentos. Con relación al seguimiento se puede afirmar que solo cuatro de siete (4/7) reportaron hacer seguimientos de la patología con una audiometría tonal y los otros tres (3) no tienen en cuenta los seguimientos para los pacientes.

De los siete (7) estudios, solo cuatro (4) afirmaron la respuesta al tratamiento por parte de los pacientes, dos de los cuatro (2/4) expusieron mejoría en los pacientes al momento de iniciar con el tratamiento, y los otros dos (2) evidenciaron mejoría en sus pacientes al mes; Igualmente, existen variaciones importantes asociadas a los tiempos de duración, tres (3) estudios no refirieron el tiempo de exposición, un (1) estudio sostuvo que el paciente había estado expuesto al tratamiento por 10 meses, otro (1) estudio se tomó 36 días, un estudio más se tardó 24 meses para realizar el tratamiento completo, y por último, el estudio realizado con la terapia del sonido tenía como durabilidad 30 días.

Con relación al suministro de los medicamentos, y/o terapias para llevarse a cabo el tratamiento es relevante afirmar que quienes abastecieron todo lo relacionado a ello fueron las entidades con las cuales tenían convenio los pacientes; cabe resaltar que ningún paciente tuvo que pagar para poder ejecutar el procedimiento.

Considerando que “La sistematicidad es la calidad, la propiedad del mundo objetivo que consiste en que el mundo no lo constituyen objetos aislados o agregados, sino conjuntos interconexos en interacción e integridad, que las cosas dependen y se unen necesariamente las unas con las otras” (Herrera R. , 2007), y en contraste con los hallazgos de este estudio, se puede afirmar que no existen criterios sistemáticos documentados en calidad de literatura científica frente al tratamiento de la sordera súbita. Lo anterior, se consolidó porque tan sólo cuatro (4) registros de cuatrocientos cincuenta y tres (453) presentaron información sobre los criterios y la eficiencia de los tratamientos.

A pesar de lo anterior, los documentos encontrados reflejan unos puntos de partida importantes para el abordaje investigativo de tratamiento sobre la sordera súbita, los cuales se exponen en las siguientes categorías:

- *Mecanismos:* los documentos coinciden en que el tratamiento incluye el suministro de corticoesteroides orales y tres de ellos refieren que se realiza seguimiento a la audición con audiometrías. Dos estudios incluyeron terapias alternativas como plasma y terapia del sonido.
- *Tiempo de exposición al tratamiento:* no existe coincidencia en la definición de los tiempos de exposición a los tratamientos, pues, estos varían desde 1 a 24 meses.
- *Tiempo de respuesta al tratamiento:* no se evidencia coincidencia en los tiempos de respuesta de los tratamientos, a pesar de que todos afirman utilizar corticoesteroides, pues se reflejan reportes de respuesta inmediata hasta pasados 30 días. Lo anterior, es independiente a la implementación de terapias alternativas.
- *Autonomía del paciente:* Todos los estudios señalan dependencia del paciente con el terapeuta frente al suministro del tratamiento y tres de ellos acciones independientes.

Discusión

La democratización del conocimiento establece el saber cómo un derecho para todos. Desde este enfoque, se espera que la generación de conocimiento a través de la investigación

favorezca el desarrollo colectivo y evite la consolidación de desigualdades, pues, las personas podrían acceder y usar el saber a su favor, principalmente, para tomar mejores decisiones y generar eslabones que equiparen los poderes frente a los medios de producción y la distribución del poder (Arocena, 2014). Cuando las sociedades cuentan con mejores niveles de información tienen mayores oportunidades para enriquecer su participación ciudadana y establecer panoramas que garantizan la equidad (Arocena, 2014).

Si bien, este estudio contaba con un foco temático particular asociado a la sordera súbita, permitió develar que existen altas restricciones para el acceso a la información de interés en salud, igualmente, que existen condiciones de validación investigativa y publicación que van en contra de los principios de la democratización del conocimiento. Lo anterior, se afirma porque el acceso a información de corte científico frente a temas de interés públicos en salud se encuentra restringidos a bases de datos con costo que pagan las universidades, en el caso particular, la Universidad Santiago de Cali, es decir a la que accede un grupo privilegiado de personas (estudiantes y docentes).

Así mismo, vale la pena rescatar que frente al método que se valida desde las disciplinas en salud para la toma de decisiones de corte en la intervención y el diseño de política pública, el método basado en la evidencia, la mayoría de las publicaciones se encuentran en inglés (Grupo Banco Mundial, 2019). Lo anterior, implica limitaciones de acceso al conocimiento para los países de latinoamericanos y africanos que son quienes menores tasas de investigación presentan respecto al tema foco de este estudio, es decir, la sordera súbita.

El cuestionamiento anterior adquiere sentido frente al derecho al conocimiento, en la medida que, la tendencia de investigación conlleva a fortalecer el poder de aquellos territorios que han sido validados históricamente, pues, los pocos estudios que se generan en los países que presentan mayor vulnerabilidad frente a la generación del conocimiento tienden a fortalecer los resultados de investigación de los países considerados como potencias mundiales de innovación y desarrollo. Lo anterior, tiene impactos directos sobre la pragmática en salud, pues, muchas de las acciones que se integran en las políticas públicas y los mecanismos de

intervención están soportados los resultados de investigación referidos.

En el caso particular de la sordera súbita, la Unión Europea, principalmente en países como Londres y España, cuenta con el privilegio de presentar el mayor número de estudios de acuerdo con los datos arrojados por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), liderando con ello, las alternativas dispuestas para los tratamientos (Merino, 2020). Esta investigación, permitió corroborar que, en las bases de datos científicas a las que acceden universidades latinoamericanas, como la Universidad Santiago de Cali, cuentan en su mayoría con producción académica atribuible los países de referencia.

En ese sentido, los datos del Instituto de Estadística de la UNESCO de 2018 afirmaron que el dominio en investigaciones lo tiene Israel. El país de Oriente próximo se ha convertido en un líder científico y tecnológico mundial, fruto de su fuerte inversión en I+D, la más ambiciosa del planeta: el 4,58% de su PIB en 2017, según datos del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); no obstante, la Unión Europea es una de las potencias mundiales en innovación y desarrollo, tal y como demuestra el informe anual de 2018 de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea (Merino, 2020), con relación a lo anterior se puede afirmar que existe consolidación de poderes territoriales, de acuerdo con el territorio europeo, como se evidencia en el apartado de resultados, cinco de siete (5/7) estudios se realizaron con dicha población, encontrando que este estudio se está privilegiando en países ubicados en la Unión Europea más que en países de América latina.

De acuerdo con Pachón, los motores de validación en la investigación con los que contamos actualmente siguen reforzando una mirada eurocéntrica, la cual, pone en desventaja a territorios como Latinoamérica (Pachón, 2015). Pues, el conocimiento a diferencia de ser democratizado se capitaliza para enaltecer los poderes de disciplinas, instituciones y territorios. En concordancia con lo referido por el autor, cuando Europa de desprovincializa a través de la colonización, expande las maneras en las que se concibe el mundo. Al respecto, y cuestionando la forma en la que se sigue validando “la investigación”, vale la pena recuperar la citación

que Pachón realiza de Francis Bacon, señalando que este inglés fue el padre de la filosofía experimental y contribuyó a la mirada técnico-científica que hoy atraviesa el desarrollo del conocimiento y lo que se válida para la organización social (Pachón, 2015).

Así, esta investigación tuvo como elemento de seguimiento los métodos basados en evidencia sobre un tema específico, la sordera súbita, el cual es el que se privilegia en salud y tiene concordancia con la mirada técnico-científica que promovió Bacon desde 1620. Al respecto, esta investigación permitió corroborar que el patrón de capitalización del conocimiento se refuerza como se puede comprobar en las tablas dispuestas en el apartado de resultados.

Por otra parte, respecto a la consolidación de poderes institucionales, vale la pena recuperar que en los últimos años se ha obtenido un importante incremento del financiamiento para las investigaciones por parte de entidades farmacéuticas con alta incidencia en las decisiones que se integran a los sistemas de salud, pues, estas investigaciones utilizan métodos basados en evidencia para explicar factores políticos, económicos, ambientales y sociales determinantes de la salud (Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), 2009). Páez afirma que las investigaciones que son patrocinadas por las industrias farmacéuticas están sujetas a intereses científicos de la más alta calidad, sin embargo, también tienen intereses económicos, pues, cuando las investigaciones tienen financiación de este tipo de corporaciones, en su mayoría transnacionales, impactan la organización de leyes sanitarias en diferentes países ampliando el mercado de sus productos farmacéuticos (Páez, 2011).

Adherido a lo anterior según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, más del 60% de la investigación en ciencia y técnica se lleva a cabo en industrias, el 20% en universidades y el otro 20% por el gobierno y la UNESCO, afirmó que el Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo (GBID) mundial ascendió, en 2013, a 1.478.000 millones de dólares (OCDE, 2015). También, es importante referir que en un alto porcentaje la investigación en salud de las universidades ha perdido financiación autónoma y está recibiendo aportes por parte de empresas farmacéuticas limitando la autonomía de los estudios a desarrollar.

Particularmente, en el caso de la Sordera Súbita se evidenció que cuatro de cuatro (4/4) artículos realizan la terapia con tratamientos farmacéuticos utilizando corticosteroides por las diferentes vías (oral o Intratimpánico) según fuera el caso; por lo tanto, se puede inferir que la actividad de investigación es intensa en el sector farmacéutico pero se debe tener en cuenta que estas empresas farmacéuticas son lucrativas y no solo están destinadas a servir intereses científicos o médicos sino también a la eficiencia económica lo cual viene siendo para ellos en gran medida un papel muy importante.

Continuando, respecto a la legitimación de poderes disciplinares, es necesario recuperar que, según el Ministerio de la Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud, entre 2009 y 2014 se reportaron en Colombia 17.199 atenciones relacionadas con consultas de urgencias por Hipoacusia Súbita y se calculó una prevalencia de 4:100 habitantes, siendo Valle, Bogotá y Antioquia los territorios con mayores índices reportados (Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), 2009). Es importante señalar que, en Colombia, consecuente a la organización del sistema de salud reglamentada por la Ley 100 de 1993 (Ley 100, 1993), se encuentran definidos para la atención en el primer nivel de atención en salud profesionales en medicina general, optometría y odontología, quienes, se encargan de hacer derivaciones a servicios en donde atienden otros profesionales o médicos especialistas.

Al respecto, vale la pena referir que los especialistas que detectan la sordera súbita (audiólogos y otorrinolaringólogos), se encuentran reglamentados para la atención en el tercer nivel de atención en salud, el cual, generalmente se ubican en las grandes ciudades, lo anterior, puede generar sesgos en el reporte referido, pues, en territorios apartados no existen servicios para el diagnóstico o las personas no acceden por falta de estructura del mismo sistema. Lo anterior, permitiría suponer que existe un subregistro de personas que pueden presentar la patología.

Precisando en el tema, es necesario referir que el fonoaudiólogo, y su especialidad en audiología, cuenta con la capacidad para realizar pruebas diagnósticas con relación a la audición, sin embargo, los servicios ofrecidos por esta disciplina y su especialidad se encuentran enmarcadas en el tercer nivel de atención en

salud, es decir, que una persona requiere remisión de un médico general o interconsulta para acceder a una prueba que verifique el estado de su audición, adicionalmente, es de menor acceso por las condiciones territoriales ya explicadas (Diana, Quevedo, Prieto, Puentes, & Quintana).

Por otra parte, en Colombia, exámenes diagnósticos como la audiometría tonal, audiometría verbal (logaudiometría), pruebas de reclutamiento (S.I.S.I., TDT), pruebas de fatiga (ToneDecay, etc.), estudio vestibular con foto-electronistagmografía, adaptación de audífonos, impedanciometría, acufenometría (inhibición residual) y electronistagmografía, las cuales son competencia del audiólogo se encuentran atribuidas a las otorrinolaringólogos de acuerdo con la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) (Consultor de salud, 2019) y el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (MAPIPOS), los cuales, se soportan en Resolución 5261 de 1994 (Consultor de salud, 2019).

En concordancia con lo expuesto y el planteamiento de legitimación de poderes de Pachón, este estudio permitió develar que el interés por investigar o estudiar esta patología (sordera súbita), sus recursos de diagnóstico y tratamientos se encuentra atribuido a asociaciones médicas o agremiaciones de otorrinolaringólogos, lo que, sigue justificando que las acciones desarrolladas por el audiólogo se sigan atribuyendo a los especialistas en otorrinolaringología en el marco del sistema de salud. Este estudio permite develar la necesidad de promover la investigación y publicación por parte del gremio audiológico para fortalecer los fundamentos que sustenten transformaciones de corte político y legal y se refleje en mejores condiciones laborales y la inclusión formal del gremio en las acciones en salud.

Las universidades tienen la responsabilidad de coadyuvar en la solución de los problemas críticos que aquejan a la sociedad y ellos deben distinguirse por medio de los factores sociodemográficos, de las necesidades sociales, económicas, políticas y asistenciales que son poco agradables, a través de las acciones que se realizan y que requieren soluciones eficaces. Lo anterior, se justifica en la autonomía universitaria y la capacidad de respuesta institucional a través de las funciones misionales. Considerando lo

expuesto, desde este estudio se convoca a que la investigación universitaria no pierda su sentido crítico y se siga fundamentando en los principios o consideraciones éticas que le permiten un desarrollo libre y democrático del conocimiento, evitando la consolidación de los poderes expuestos (Martín, 2013).

Relacionado con la Sordera Súbita, es importante que se continúen desarrollando investigaciones que permitan consolidar sistematización de criterios que beneficien a la población que presenta esta patología, pues, a pesar de los esfuerzos sólo se evidenció concordancia en pocos estudios en donde se establece el uso de corticoesteroides como tratamiento, sin embargo, no se evidenció sistematicidad respecto a las dosis, los roles para el suministro, los tiempos de exposición y rutas de seguimiento o monitoreo. Es decir, que no existen datos concluyentes frente a los patrones de estandarización para los tratamientos, ya que, no se evidenciaron criterios que puedan ser comparables.

Es importante que se siga investigando sobre los protocolos de tratamiento, pues aunque existen pruebas para el diagnóstico de la patología y el nivel de pérdida auditiva, en un porcentaje muy bajo de los casos se logra descifrar la etiología, por lo tanto, los seguimientos de atención no responden eficientemente a las necesidades del paciente y, en muchos casos, no se sabe si la implementación del tratamiento basado en corticoesteroides fue efectivo o la recuperación de la audición se da espontáneamente. La ausencia de esta información limita las posibilidades para generar alternativas de prevención o aparición de la sordera súbita en poblaciones con posible riesgo de adquirirla, por ello los estudios sobre la efectividad de dicho protocolo deben estar en constante actualización y convertirse en un aporte fundamental para el quehacer profesional.

Conclusiones

Esta investigación tuvo en cuenta 14 bases de datos científicas y 5 descriptores de los tesauros de American Speech-Language-Hearing Association -ASHA-, Salud -DESC- (OPS & OMS) y Ciencias de la Salud -DESC- (OPS & OMS), al respecto, se encontraron 736 registros documentales a los cuales se les aplicaron diferentes filtros de depuración que conllevaron a analizar el contenido de 7 textos que contaban

con las condiciones de ser reporte de investigaciones basadas en evidencia y que dieran cuenta del tratamiento de sordera súbita en el periodo 2010 a 2019.

Respecto a los tratamientos sugeridos en los reportes de estudios objeto de esta investigación se concluye que, la totalidad de los artículos (7/7 reportes) defiende el uso de la medicina farmacológica para el tratamiento de la sordera súbita, dentro de los cuales se encuentran corticosteroides orales (prednisona y deflazacort); y, corticosteroides Intratimpánicos (metilprednisolona y dexametasona); siendo el primero de referencia el que más se privilegia para el tratamiento.

De acuerdo con los resultados del estudio se puede afirmar que no existen criterios sistemáticos documentados en calidad de literatura científica frente al tratamiento de la sordera súbita. Lo anterior, se consolidó porque tan sólo cuatro (4) registros de cuatrocientos cincuenta y tres (453) documentos del periodo del estudio que contenían información sobre tratamientos, develaban información sobre criterios de seguimiento a los mismos.

A pesar de que no existen criterios sistemáticos en la literatura sobre los tratamientos es necesario señalar que, se lograron concretar algunas categorías que pueden orientar futuras investigaciones sobre los tratamientos de la sordera súbita, con el fin que se enriquezca el impacto pragmático de los tratamientos: mecanismos, tiempo de exposición, medición al tiempo de respuesta y autonomía del paciente.

Se sugiere potencializar la investigación y publicación de la sordera súbita desde la disciplina fonoaudiológica y su especialidad en audiología, pues, la falta de soporte técnico sobre este tema impacta negativamente en las condiciones laborales de los profesionales en distintos sistemas de salud, particularmente el colombiano, pues, muchas de las funciones diagnósticas son atribuidas a otras áreas de especialidad (otorrinolaringología).

Se sugiere proyectar investigaciones sobre la prevalencia de la sordera súbita en territorios apartados, pues, la mayoría de las investigaciones tienen en cuenta los reportes de las entidades de salud, las cuales, en su mayoría concentran el nivel tres de atención en salud en las ciudades principales, es decir, que se puede estar presentando un subregistro de la patología.

Los resultados de este estudio recomiendan que las universidades sigan defendiendo el desarrollo de investigaciones en salud bajo los principios de autonomía y ética, pues, en el momento que los resultados de los estudios son capitalizados se siguen enquistando poderes que no promueven el bienestar en la ciudadanía.

Citas y referencias

Academias de la lengua Española. (2019). Recuperado el 29 de junio de 2019, de R. Academia Española: <https://dle.rae.es/?id=aWzrvDX>

Achurry, S., Cifuentes, I., Lasso, C., & Páez, S. (2015). FONOAUDIOLOGÍA EN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. Tesis pregrado, Universidad del Valle, Valle del Cauca, Cali. Recuperado el 9 de Marzo de 2020, de <file:///C:/Users/Dandy/Desktop/SORDERA%20SÚBITA/AVANCES%20CUERPO%20DEL%20TRABAJO/CB-0565909.pdf>

Amarillo, E., Hernandez, E., Herrera, M., García, J., García, A., Durio, E., & Plaza, G. (2014). Sordera súbita: encuesta nacional en España. Acta Otorrinolaringológica. Recuperado el 28 de junio de 2019, de <https://usc.elogim.com:2119/science/article/pii/S0001651915000886>

Amarillo, E., Hernando, M., Eisenberg, G., Granda, M., & Plaza, G. (2019). Eficacia del corticoide intratimpánico como tratamiento de rescate en sordera súbita neurosensorial idiopática. Acta Otorrinolaringológica Española, 4(70), 207-214. Recuperado el 28 de junio de 2019, de <https://usc.elogim.com:2119/science/article/pii/S0001651918301201>

Arocena, R. (septiembre de 2014). La investigación universitaria en la democratización del conocimiento. Revista Iberoamericana de Ciencia, 9(27), 17. Recuperado el 28 de Marzo de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/924/92431880005.pdf>

Asociación de Academias de la lengua Española. (2019). Recuperado el 29 de junio de 2019, de Asociación de Academias de la lengua Española Web. site: <https://dle.rae.es/>

Cárdenas, M., & Morales, L. (s.f.). Pérdida Auditiva Súbita Sensorineural Idiopática bilateral: Reporte de un caso y revisión de la literatura. Revista Hosp. Juan Mex, 4(76), 226-2009. Recuperado el 28 de junio de 2019, de: <https://www.medigraphic.com/pdfs/juarez/ju2009/ju094i.pdf>

Congreso de Colombia. (2018). Ley 19 (1-19 ed.). Colombia. Recuperado el 29 de junio de 2019, de <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201915%20DEL%2012%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf>

Daza-Orozco, C. (2019). Iniciación científica: conceptualización, metodologías y buenas prácticas (C. E. Daza-Orozco (ed.); 1a ed.). Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20812.23684>

Grupo Banco Mundial. (2019). Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Recuperado el 04 de 14 de 2020, de <https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS>

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (Sexta ed.). México D.F.: Mc Graw Hill.

Herrera, M., García, R., García, A., Lavilla, M., Plaza, G., & SEORL, G. d. (2018). Actualización del consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de la sordera súbita idiopática. Acta de Otorrinolaringología Española. Recuperado el 28 de junio de 2019, de <https://usc.elogim.com:2119/science/article/pii/S0001651918301225>

Herrera, R. (2007). Sistema y lo sistémico en el pensamiento contemporáneo. GANE ONEFILE. Recuperado el 27 de 03 de 2020, de https://usc.elogim.com:3443/ps/retrieve.do?tabID=T002&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTab&searchType=BasicSearchForm¤tPosition=5&docId=GAL%7CA194333273&docType=Article&sort=Relevance&contentSegment=ZSPS&prodId=IFME&contentSet=GAL

Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación NIH. (2018). Hoja de información del NIDCD: Audición y equilibrio. Sordera Súbita. EE.UU. Recuperado el 28 de junio de 2019, de: <https://www.nidcd.nih.gov/sites/default/files/Documents/health/spanish/suddendeafne ss-spanish.pdf>

Ley 100. (1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Colombia. Recuperado el 29 de junio de 2019

Lobera, G. (2010). Discapacidad auditiva. Guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica. Recuperado el 29 de junio de 2019, de https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/Documentos/Atencion_educativa/Auditiva/3discapacidad_auditiva.pdf

López, G., Lanás, A., Piemonte, L., & Vergara, P. (2011). Etiología viral de la hipoacusia sensorioneural súbita: ¿Miito o realidad? Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Recuperado el 29 de junio de 2019

Martín, S. (2013). APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS A LA INVESTIGACIÓN. Enfermería en Cardiología(58-59). Recuperado el 09 de abril de 2020, de https://www.enfermeriaencardiologia.com/wp-content/uploads/58_59_02.pdf

Merino, A. (2020). El Orden Mundial EOM. La apuesta por la investigación. Recuperado el 28 de marzo de 2020, de <https://elordenmundial.com/mapas/paises-con-mas-investigadores/>

Min, S., Shin, J., Chang, M., Kim, K., Lee, S., & Mun, S. (2017). Impact of control of blood glucose level during treatment of sudden deafness in diabetics: relationship with prognosis. European Archives Of Oto-Rhino-Laryngology: Official Journal Of The European Federation Of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS), 3(274), 1339-1343. Obtenido de <https://usc.elogim.com:2131/10.1007/s00405-016-4388-4>

Ministerio de Educación. (1997). Ley 376. Colombia. Recuperado el 29 de junio de 2019

Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Análisis de situación de la salud auditiva y comunicativa en Colombia. Convenio 519 de 2015. 1-274. Recuperado el 28 de junio de 2019, de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/asissalud-auditiva-2016.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2007). Ley 1164. Colombia. Recuperado el 29 de junio de 2019, de https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201164%20DE%202007.pdf

- Mosnier, I. (2009). Sordera Súbita. EMC Tratado de Medicina. Recuperado el 29 de junio de 2019, de https://www.educacion.especial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/Documentos/Atencion_educativa/Auditiva/3discapacidad_auditiva.pdf
- Muñoz, F., Carnevale, C., Bejarano, M., Ferrán, L., Mas, S., & Sarría, P. (2014). Manejo de hipoacusia neurosensorial súbita en atención primaria. SEMERGEN Medicina de Familia. Recuperado el 28 de junio de 2019, de <https://usc.elogim.com:2119/science/article/pii/S1138359313001639#!>
- OCDE. (Enero de 2015). Políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo. OCDE, 66. Recuperado el 3 de abril de 2020, de <https://www.oecd.org/about/publishing/colombia-politicas-prioritarias-para-un-desarrollo-inclusivo.pdf>
- Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). (10 de Julio de 2009). Política de investigación para la salud. 40. Recuperado el 28 de marzo de 2020, de <https://www.paho.org/hq/images/stories/KBR/Research/politica%20de%20investigacion%20para%20la%20salud.pdf?ua=1>
- Pachón, D. (enero-junio de 2015). Fracis Bacon y la Columnia de América. Amauta(25). Recuperado el 14 de 04 de 2020, de <http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Amauta/article/view/1273/899>
- Páez, R. (noviembre de 2011). La investigación de la industria farmacéutica: ¿condicionada por los intereses del mercado? Scielo, 17(2), 237-246. Recuperado el 2 de 04 de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2011000200010
- Peña, C., Barreras, D., Domínguez, & Lourdes, M. (2012). La sordera súbita: una entidad poco investigada. Revista Médica electrónica, 5(34). Recuperado el 28 de junio de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-1824201200500006
- Plaza, G., Duriob, E., Herráiz, C., Riverady, T., & García, J. (2011). Consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de la sordera súbita. Acta Otorrinolaringológica Española, 2(62), 144-157. Recuperado el 28 de junio de 2019, de <https://usc.elogim.com:2119/science/article/pii/S0001651910001603>
- Quevedo, M., Prieto, L., Puentes, A., & Quintana, L. (s.f.). DISEÑO DE PROTOCOLOS PARA EL ABORDAJE DE PATOLOGIAS AUDITIVAS NEUROSENSORIALES. Tesis pregrado, Corporación Universitaria Iberoamericana, Bogotá. Recuperado el 26 de marzo de 2020, de <https://repositorio.iberu.edu.co/bitstream/001/519/1/Dise%C3%B1o%20de%20protocolos%20para%20el%20abordaje%20de%20patolog>
- Quintero, R., Ruíz, R., Bermúdez, L., & González, I. (2017). Aspectos teóricos sobre eficacia, efectividad y eficiencia en los servicios de salud. Revista Información Científica, 96(6). Recuperado el 18 de 02 de 2020, de <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/1795/3387>
- Real Academia Española. (2019). Recuperado el 17 de 02 de 2020, de Asociación de Academias de la Lengua Española: <https://dle.rae.es/?w=eficacia>
- Real Academia Española. (2019). Recuperado el 17 de 02 de 2020, de Asociación de Academias de la Lengua Española: <https://dle.rae.es/?w=eficiencia>
- Resolución 8430. (1993). Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Recuperado el 29 de junio de 2019
- Rojas, M., Jaime, L., & Valencia, M. (2017). Efectividad, eficacia y eficiencia en. Espacios, 39. Recuperado el 18 de 02 de 2020, de <https://www.revistaespacios.com/a18v39n06/a18v39n06p11.pdf>
- Urrejola, C., Papuzinski, C., & Wgman, R. (2015). Sordera súbita: A la luz de la evidencia. Revista de Otorrinolaringología (75), 179-186. Recuperado el 28 de junio de 2019, de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v75n2/art15.pdf>
- World Health Organization. (2001). Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.